

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME HELLP: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ribeiro, Autor Victoria Regia Ferreira da Silva¹

Brandão, Coautor Virna de Moraes²

Guimarães, Coautor Mikaela Brito³

Fialho, Coautor Ana de Assis Silva⁴

Pinheiro, Coautor Maria Eduarda Araújo⁵

Mendes, Coautor Camila Cortez⁶

Muniz, Coautor Alexandra Ferreira Nery⁷

Silva, Coautor Lorena Martins⁸

Roque, Coautor Vinicius Barbosa de Oliveira⁹

Cardoso, Coautor Brenda Ellen Meneses¹⁰

Filho, Coautor Raimundo Quinco de Lima¹¹

Medeiros, Coautor Ana Andreza Albuquerque¹²

RESUMO: Introdução: A Síndrome HELLP é caracterizada pela tríade de hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas. A complexidade e a variabilidade na apresentação clínica desta síndrome desafiam os profissionais de saúde a realizarem diagnósticos precisos e a implementarem intervenções eficazes em tempo hábil. Objetivos: Realizar uma revisão integrativa focada no diagnóstico e tratamento da Síndrome HELLP. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, para a coleta de dados, foi consultada a base de dados PubMed. e utilizado os descritores "Síndrome HELLP", "Diagnóstico" e "Tratamento", combinados com o operador booleano "AND". Resultados e Discussões: Esta revisão integrativa revelou avanços significativos no diagnóstico e tratamento da síndrome HELLP. A triagem precoce e a combinação dos critérios clássicos de hemólise, elevação das enzimas hepáticas e redução das plaquetas continuam a ser essenciais para o diagnóstico. A inclusão de biomarcadores adicionais, como a lactato desidrogenase (LDH) e a proteína de cálculo pancreático (PSP), mostrou-se promissora na confirmação do diagnóstico e avaliação da gravidade. No tratamento, a administração imediata de corticosteroides, como a dexametasona, tem demonstrado benefícios importantes na redução da mortalidade e na melhora dos parâmetros laboratoriais. A terapia de plasmaférese é uma alternativa útil para casos graves e refratários. Além disso, transfusões de plaquetas e a administração de sulfato de magnésio são cruciais para gerenciar complicações e prevenir convulsões. Considerações finais: A revisão reforça a triagem precoce e o uso de biomarcadores no diagnóstico da síndrome HELLP. O tratamento envolve parto imediato, corticosteroides, e plasmaférese em casos graves, além de sulfato de magnésio e transfusões de plaquetas para complicações.

Palavras-Chave: Síndrome HELLP, Diagnóstico, Tratamento.

Área Temática: Artigo Não Indexado, Saúde do Adulto, da Mulher, da Criança e Adolescente e do Idoso.

E-mail do autor principal: victoria.regia18@outlook.com

¹Medicina, IESVAP, Parnaíba-PI, victoria.regia18@outlook.com.

²Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina-PI, Virnademoraesbrandaob@gmail.com.

³Medicina, IESVAP, Parnaíba-PI, mikaela.brito.31@hotmail.com.

⁴Medicina, IESVAP, Parnaíba-PI, anadeassisfialho@gmail.com

⁵ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina – PI, dudapinheiro200@gmail.com

⁶ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina – PI, ccortezmnds@gmail.com

⁷ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina – PI, alenery21@hotmail.com

⁸ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina – PI, lorennamartinsl@hotmail.com

⁹ Medicina, UNISL, São Lucas – MG, viniciusroque.med@gmail.com

¹⁰ Medicina, IESVAP, Parnaíba – PI, cbrendaellen@hotmail.com

¹¹ Medicina, IESVAP, Parnaíba-PI, rfilho667@gmail.com

¹¹ Medicina, IESVAP, Parnaíba-PI, andrezaaam13@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome HELLP é uma condição crítica que surge como uma complicação severa da pré-eclâmpsia, frequentemente associada a riscos elevados tanto para a mãe quanto para o feto. Caracterizada pela tríade de hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas, a Síndrome HELLP é uma emergência obstétrica que pode levar a graves desfechos, incluindo insuficiência hepática, hemorragia e parto prematuro. A complexidade e a variabilidade na apresentação clínica desta síndrome desafiam os profissionais de saúde a realizarem diagnósticos precisos e a implementarem intervenções eficazes em tempo hábil. (LISONKOVA et al, 2020).

A dificuldade no diagnóstico da Síndrome HELLP é exacerbada por sua semelhança com outras condições gestacionais e médicas, o que pode levar a um atraso no reconhecimento e no tratamento. Além disso, a natureza insidiosa de seus sintomas e a falta de um consenso universal sobre os critérios diagnósticos tornam o manejo clínico particularmente desafiador. A identificação precoce e o tratamento adequado são cruciais para melhorar os desfechos maternos e fetais, tornando essencial uma abordagem sistemática e bem-informada. (REN et al, 2024).

A literatura existente sobre a Síndrome HELLP sugere uma variedade de estratégias diagnósticas e terapêuticas, porém, a implementação dessas práticas pode variar significativamente entre diferentes instituições e profissionais. As divergências nas abordagens podem impactar a eficácia do tratamento e a recuperação das pacientes. A necessidade de uma visão abrangente e integrada das melhores práticas atuais é evidente para garantir um atendimento de alta qualidade e resultados positivos para as gestantes afetadas. (HAN, FAN, YU, 2014).

Este artigo visa realizar uma revisão integrativa focada no diagnóstico e tratamento da Síndrome HELLP, com o intuito de compilar e analisar as evidências mais recentes sobre o manejo da condição. A revisão busca oferecer uma visão clara e consolidada das abordagens diagnósticas e terapêuticas disponíveis, contribuindo para a melhoria das práticas clínicas e para a formação de protocolos mais eficazes no atendimento a pacientes com esta síndrome complexa.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo consistiu em uma abordagem analítica, descritiva e exploratória através de uma revisão integrativa da literatura. O objetivo principal dessa revisão é reunir, sintetizar e analisar os resultados de estudos científicos previamente publicados sobre um tema específico. Essa metodologia permite consolidar informações já disponíveis, oferecendo uma análise crítica e organizada do conhecimento acumulado. Ao combinar diversas estratégias de pesquisa e estudos, busca-se identificar e avaliar a qualidade e consistência das evidências existentes, possibilitando comparações e integrações dos resultados (DE LIMA DANTAS et al., 2022).

Para a coleta de dados, foi consultada a base de dado PubMed. Diversos tipos de publicações foram examinados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos, visando obter informações relevantes sobre o tema de interesse. A busca foi realizada utilizando os descritores "Síndrome HELLP", "Diagnóstico" e "Tratamento". Esses termos foram combinados com o operador booleano "AND" para refinar a pesquisa, resultando nas estratégias de busca: "Síndrome HELLP", AND "Diagnóstico" e "Síndrome HELLP" AND "Tratamento".

Os critérios de inclusão adotados contemplaram artigos originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas e relatos de casos publicados entre 2016 e 2024, desde que acessíveis gratuitamente. Não houve restrições quanto ao idioma ou ao local de publicação, enquanto publicações não científicas, textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses foram excluídos.

O processo de seleção envolveu a definição rigorosa dos critérios de inclusão e exclusão, seguido pela busca nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos mencionados, resultando na identificação dos estudos que serão analisados nesta pesquisa

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

Os estudos incluídos nesta revisão integrativa baseado em informações referentes ao título, ano, base de dado e resultados na Tabela 1.

Tabela 1 - Caracterização dos artigos incluídos na revisão quanto ao título, ano, base de dado, e resultados.

Título	Ano	Base de dado	Resultados
How to Differentiate Acute Fatty Liver in Pregnancy (AFLP) with Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, and Low Platelets (HELLP) Syndrome in Resource-Limited Settings?–The Importance of Swansea Criteria.	2023	Pubmed	A Síndrome HELLP é diagnosticada com base na contagem de plaquetas, níveis de AST ou ALT e níveis de LDH.
The Role of Pancreatic Stone Protein (PSP) as a Biomarker of Pregnancy-Related Diseases.	2023	Pubmed	PSP pode ser um marcador promissor em pré-eclâmpsia e síndrome HELLP
HELLP Syndrome.	2022	Pubmed	O tratamento primário da Síndrome de Hellp é o parto imediato do bebê e da placenta.
Prognostic factors of the efficacy of high-dose corticosteroid therapy in hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count syndrome during pregnancy: a meta-analysis.	2016	Pubmed	A administração de corticosteroides a pacientes com síndrome HELLP fornece benefícios na melhora dos marcadores da doença.
Therapeutic plasma exchange in postpartum HELLP syndrome: a case report.	2023	Pubmed	A terapia de PE pode ser considerada um tratamento crucial para a síndrome HELLP grave.
ACG clinical guideline: liver disease and pregnancy.	2016	Pubmed	O Protocolo de tratamento da Síndrome de Hellp inclui corticosteroides, sulfato de magnésio e controle da pressão

			arterial sistólica , e a transfusão sanguínea é indicada quando procedimentos invasivos são previstos.
--	--	--	--

A revisão integrativa sobre o diagnóstico e tratamento da Síndrome HELLP revelou importantes insights sobre as práticas atuais e as variações existentes na abordagem da síndrome. Em termos de diagnóstico, a maioria dos estudos revisados concorda que a triagem precoce é crucial para o manejo eficaz da Síndrome HELLP. A combinação dos critérios clássicos de hemólise, elevação das enzimas hepáticas e redução das plaquetas continuam a ser a base para o diagnóstico. No entanto, a inclusão de marcadores adicionais, como a dosagem de lactato desidrogenase (LDH) e a avaliação da função renal, tem mostrado ser útil na confirmação do diagnóstico e na exclusão de condições similares. (ANWAR et al, 2023).

Além disso, estudos recentes têm explorado novos biomarcadores séricos para o diagnóstico da síndrome de HELLP. Um desses biomarcadores é a proteína de cálculo pancreático (PSP), que demonstrou valores significativamente elevados em mulheres diagnosticadas com pré-eclâmpsia (PE) ou síndrome de HELLP. A análise do PSP como um preditor de gravidade de complicações inflamatórias e infecciosas em gestantes tem sido uma área de interesse crescente. (BRUN et al, 2023).

O tratamento da síndrome HELLP envolve uma abordagem multifacetada que visa monitorar e mitigar complicações obstétricas, controlar a hipertensão, prevenir convulsões e planejar o parto. A intervenção primária consiste no parto imediato do bebê e da placenta, independentemente da idade gestacional no momento do diagnóstico, especialmente em casos avançados da síndrome. A decisão quanto ao método de parto, seja vaginal ou cesárea, é cuidadosamente ponderada com base em diversos critérios. Entre eles estão a gravidade da síndrome, as condições clínicas da gestante e a idade gestacional do feto. (ADORNO et al, 2022).

Além disso, no contexto do tratamento da síndrome de HELLP, estudos têm indicado que o uso de corticosteroides, especialmente dexametasona, pode proporcionar benefícios significativos. Estas terapias demonstraram potencial para reduzir a mortalidade materna, minimizar hospitalizações e retardar o início da síndrome HELLP. A administração de corticosteroides nestas pacientes não só melhorou os níveis de plaquetas e LDH no sangue,

como também resultou em menor tempo de internação hospitalar e menos necessidade de transfusão sanguínea (YANG et al, 2016).

Uma alternativa terapêutica adicional é a terapia de plasmaférese. Esta abordagem é recomendada em situações em que não ocorre melhora nos parâmetros laboratoriais até 72 horas após o parto, ou se há uma progressão negativa da doença, incluindo falência de múltiplos órgãos, indicando um prognóstico desfavorável. A plasmaférese envolve a remoção do plasma do sangue do paciente, filtrando componentes patológicos e substituindo-o por plasma fresco ou solução de albumina, com o objetivo de melhorar a função orgânica e mitigar complicações graves (KOJIMA et al, 2023).

Ainda no contexto do tratamento da síndrome de HELLP, a revisão destacou a importância das transfusões de plaquetas e da gestão da coagulação, especialmente em situações com complicações hemorrágicas e quando são planejados procedimentos invasivos. Além disso, a administração intravenosa de sulfato de magnésio é recomendada para gestantes com formas graves da síndrome. Como um depressor do sistema nervoso central, o sulfato de magnésio tem mostrado superioridade em comparação ao diazepam ou fenitoína na redução de eclâmpsia, convulsões recorrentes e mortalidade materna. Essa eficácia está associada à sua capacidade de estabilizar a atividade elétrica cerebral e melhorar o controle das convulsões, contribuindo para um melhor desfecho clínico para as pacientes. (TRAN, AHN, REAU, 2016).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão integrativa revelou avanços significativos no diagnóstico e tratamento da síndrome HELLP. A triagem precoce e a combinação dos critérios clássicos de hemólise, elevação das enzimas hepáticas e redução das plaquetas continuam a ser essenciais para o diagnóstico. A inclusão de biomarcadores adicionais, como a lactato desidrogenase (LDH) e a proteína de cálculo pancreático (PSP), mostrou-se promissora na confirmação do diagnóstico e avaliação da gravidade.

No tratamento, a administração imediata de corticosteroides, como a dexametasona, tem demonstrado benefícios importantes na redução da mortalidade e na melhora dos parâmetros laboratoriais. A terapia de plasmaférese é uma alternativa útil para casos graves e

refratários. Além disso, transfusões de plaquetas e a administração de sulfato de magnésio são cruciais para gerenciar complicações e prevenir convulsões.

REFERÊNCIAS

ADORNO, M et al. HELLP Syndrome. *Crit Care Nurs Clin North Am*, v. 34, n. 3, p. 277-288, set. 2022.

BRUN, Romana et al. The Role of Pancreatic Stone Protein (PSP) as a Biomarker of Pregnancy-Related Diseases. *Journal of clinical medicine*, v. 12, n. 13, p. 4428, 2023.

DE LIMA DANTAS, Hallana Laisa et al. Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. *Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem*, v. 12, n. 37, p. 334-345, 2022.

HAN, Xuechuan; FAN, Yang; YU, Yan. Two cases of severe preeclampsia were diagnosed with HELLP postpartum after caesarian section. *Case Reports in Obstetrics and Gynecology*, v. 2014, n. 1, p. 747510, 2014.

KOJIMA, Nana et al. Therapeutic plasma exchange in postpartum HELLP syndrome: a case report. *JA Clinical Reports*, v. 9, n. 1, p. 9, 2023.

LISONKOVA, Sarka et al. Maternal risk factors and adverse birth outcomes associated with HELLP syndrome: a population-based study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, v. 127, n. 10, p. 1189-1198, 2020.

REN, Jing et al. Multidisciplinary management of a pregnant woman with hepatic rupture complicated with HELLP syndrome. *American Journal of Translational Research*, v. 16, n. 3, p. 933, 2024.

TRAN, Tram T.; AHN, Joseph; REAU, Nancy S. ACG clinical guideline: liver disease and pregnancy. *Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG*, v. 111, n. 2, p. 176-194, 2016.

YANG, Li et al. Prognostic factors of the efficacy of high-dose corticosteroid therapy in hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count syndrome during pregnancy: a meta-analysis. *Medicine*, v. 95, n. 13, p. e3203, 2016.